

Estudos para a criação de um ambiente de mobilidade urbana no Vale do Anhangabaú: um ensaio projetual

André Biselli Sauaia

(Artigo completo)

RESUMO. O objeto desse artigo é explorar possibilidades para uma arquitetura de infraestrutura de mobilidade, que aproveite a ampla acessibilidade urbana de que dispõe o Vale do Anhangabaú, considerando a rede de mobilidade como um dos elementos principais na estruturação de centros urbanos. É essencial ressaltar a função histórica do Anhangabaú e seu entorno, reconhecidos como a primeira centralidade moderna e parte integrante da rede de mobilidade metropolitana da cidade. Ao falar em mobilidade no Anhangabaú é preciso examinar a estrutura das diversas cotas que fluem para esse importante espaço público. É necessário articular tal estrutura com todas as redes viárias e de convergência de fluxos de pedestres rumo aos transportes públicos que servem a área. Assim, parte-se do pressuposto de que a acessibilidade potencial pode fomentar um “ambiente de mobilidade”, substituindo a atual configuração, marcada apenas por pontos de parada de diferentes modos de transporte. Serão consideradas as intervenções decisivas já assimiladas ao Vale, como a galeria viária e as estações de Metrô, que, embora isoladas nas extremidades, podem ser melhor articuladas espacial e funcionalmente ao tecido urbano da Área Central. A chegada da Linha 19-Celeste do Metrô ao Anhangabaú, com duas novas estações, é vista como fundamental ao exercício proposto, dado o potencial transformador que a chegada de uma linha de metrô oferece, reafirmando ali sua dimensão metropolitana. Assim, o metrô é entendido como propulsor de mudança. Destaca-se a importância de cautela ao intervir em um tecido urbano consolidado. A metodologia adotada entende o Projeto de Arquitetura como forma de produção de conhecimento. A pesquisa utilizou a ação projetual como ferramenta de análise, permitindo identificar desafios enfrentados pelos projetos precedentes. O desenho, empregado como filtro crítico, possibilita uma melhor compreensão dos fluxos, desníveis, acessos e capacidades, sustentando a ideia de projeto como processo.

A questão do espaço urbano do Anhangabaú contemporâneo

A organização urbana da Área Central de São Paulo influenciou diretamente a formação da rede viária, majoritariamente composta por vias radiais (configuração radioconcêntrica). A conexão dessa rede com o tecido urbano do centro, considerando os desafios impostos pelo crescimento da metrópole, tem sido um problema recorrente em projetos ao longo das últimas décadas. Ao longo do século XX, para atender a essa demanda, foram implantados dois anéis viários perimetrais¹ para garantir a acessibilidade em larga escala ao centro. A dimensão central da área é reforçada pelo transporte público metropolitano, com os inúmeros pontos onde realizam-se transbordos modais ou das muitas linhas que por ela passam. Observa-se, entretanto, um *problema* de falta de integração entre os terminais de ônibus, as sete estações de metrô localizadas no centro (com a previsão da Linha 19-Celeste, para 2029²), além das linhas de trem que atendem a região, faz com que um numeroso contingente de pessoas que cruzam ou desembarcam no centro tenha de realizar, de forma compulsória, longas travessias diárias ou penosos transbordos modais. Diferentemente do Perímetro de Irradiação, que promoveu a integração e o aproveitamento do centro novo, as intervenções viárias posteriores passaram a tratar a área central como simples ponto de conexão na malha metropolitana, priorizando o fluxo de veículos em larga

1. Um menor, oriundo do Plano de Avenida de, de Prestes Maia, chamado de “Perímetro de Irradiação”, ou rótula, com aproximadamente 700 metros de raio; e um maior com 1.100 metros, a contra-rótula.

2. Figura 1, abaixo. Essa linha conecta o centro de Guarulhos à zona Sul de São Paulo, com duas estações no Anhangabaú que se conectam às estações São Bento (Linha 1-Azul) e Anhangabaú (Linha 3-Vermelha). Essa nova linha atravessa longitudinalmente o subsolo do espaço urbano do Vale do Anhangabaú (sentido norte-sul), com duas novas estações no Vale.

A calha do Rio Anhangabau torna-se evidente quando observada sem a interferência das inúmeras pontes que conectam as colinas adjacentes a sul: Viaduto Maria Paula, Viaduto Jacareí e Viaduto Dona Paulina (destacados em vermelho). Percepção diversa de quando se observa esse trecho a partir do nível do pedestre. A pé, o terreno natural muitas vezes se esconde. A várzea do Tamanduateí, mais exposta, serviu durante séculos, como o principal portal de entrada e saída da cidade, com sua margem leste praticamente plana. Já o Anhangabau, mais confinado entre encostas, impôs desafios singulares à urbanização de São Paulo.

- 01 Rio Anhangabau
- 02 Rio Saracura
- 03 Rio Brígida
- 04 Rio Itooró
- 05 Túnel Moringuinho*
- 06 Corrago Moringuinho
- 07 Rio Aclimação
- 08 Rio Tamanduateí

Topografia, hidrografia e sistema viário

- Estações de Metrô
- Terminais de Ônibus
- Estações da futura Linha 19-Celeste do Metrô
- Linhas de Ônibus
- Metrô: Linha 3-Vermelha
- Metrô: Linha 1-Azul
- Metrô: Linha 19-Celeste
- Plataformas de embarque Metrô

Linhas de Metrô e de Ônibus
Estações Anhangabau e São Bento
Linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 19-Celeste (futura)

Figura 1 – Análise urbana. Topografia e rede de transporte público. Fonte: Mapa digital da cidade, 2020. Elaboração própria.

escala e reduzindo a acessibilidade às regiões atravessadas (ANELLI, 2007). A implantação de estruturas como viadutos, elevados e vias de fundo de vale contribuiu significativamente para a degradação do entorno do centro histórico, atingindo inclusive bairros anteriormente valorizados, como Campos Elíseos, Santa Cecília, Bela Vista e Liberdade (NAKANO et al, 2004). Diversos autores³ apontaram problemas causados pelas sucessivas abordagens rodoviaristas, em São Paulo. Problemas não somente de mobilidade, mas econômicos, ambientais, e de direito à cidade. Destaca-se o recente processo de transformação pelo qual passou o Anhangabaú, processo que não promoveu uma transformação estrutural de forma a desempenhar funções de uma centralidade metropolitana contemporânea, isto é, com atributos de um potente nó de mobilidade⁴, congruente com sua importância e acessibilidade urbanas. De modo geral, desde a implementação do PDE de 2014, apesar do aumento de arrecadação do FUNDURB (em decorrência do aumento construtivo em áreas de Zona Eixo de Estruturação da Transformação Urbana - ZEU), não houve percepção de melhora em termos de infraestruturas de mobilidade nesses corredores. O que se observou foram esparsos asfaltamentos em vias arteriais – medida que demonstra uma mentalidade oposta à lógica de adensamento (nos corredores) e favorecimento do acesso ao transporte coletivo, frente ao individual. O pensamento em torno de infraestruturas de mobilidade no Vale, portanto, se mostra urgente.

A *natureza do espaço* do Anhangabaú compreende uma complexidade urbana possível de ser organizada quatro camadas principais: a) *Subterrânea*: A presença das águas do Rio Anhangabaú, formado pelo encontro das águas dos rios Saracura, Bixiga e Itororó, além de importantes infraestruturas de transporte, como linhas de metrô e o Corredor Norte-Sul, uma galeria viária que passa 9 metros abaixo da esplanada do Vale. b) *Chão urbano*: A malha urbana imediata, a importante esquina do Vale com a Avenida São João e seus calçadões, as ruas Formosa e Anhangabaú, o histórico edifício da Agência Central dos Correios e a articulação urbana realizada pela Praça das Artes. O chão da colina histórica com os prédios das duas bolsas de valores e mercadorias, a Praça e Catedral da Sé, a Biblioteca Municipal, os calçadões do centro velho, as galerias comerciais do centro novo. c) *De ligação*: Inclui elementos de transposições verticais, como as galerias Prestes Maia e Formosa, escadarias, ladeiras e praças inclinadas

3. MEYER, 1999; MEYER et al., 2004; BYRNE, 2010; JACOBS, 2011; LONGO, 2015; HERRENU, 2016; GLAESER, 2016; CALLIARI, 2019; VERKADE et al., 2022; DALOSTO, 2025.

4. SOLÀ-MORALES, 2008; SMETS et al, 2010; LONGO, 2015; MACIEL, 2015.

0 100 200 m

Perímetro dos projetos

Abrangência do escopo dos processos de participação e dos projetos de arquitetura e urbanismo

0 100 200 m

Perímetro possível

Abrangência dos espaços públicos livres adjacentes ao Vale do Anhangabaú

Antes de realizar essa retrospectiva, é necessário esclarecer os sentidos atribuídos aqui, ao termo "recinto". A maioria dos dicionários define o termo como um espaço compreendido dentro de certos limites. Esse é um dos sentidos adotados neste trabalho, mas não o único. Os limites que o definem não são necessariamente espaciais. Eventualmente esses limites podem ser determinados por uma função ou uma propriedade: avenida; parque; residuo. Desta maneira, o termo pode variar sutilmente de sentido de acordo com a abordagem do projeto referido (HERENJI, 2007, p. 353).

Figura 2 – Acima: Escopo dos projetos (2013-2019). Abaixo: Potencialidade de articulação dos vazios adjacentes ao recinto do Anhangabaú. Fonte: Mapa digital da cidade, 2020. Elaboração própria.

(como a Ramos de Azevedo). Esses elementos facilitam a circulação entre diferentes níveis urbanos, embora muitos estejam subutilizados. d) *Aérea*: Formada por viadutos (Chá, Santa Ifigênia) e passarelas que ligam o tecido urbano fragmentado às plataformas de embarque dos terminais. Representam soluções urbanas simbólicas frente às barreiras físicas do centro. Sua condição precária e os penosos caminhos que realizam serão objeto de intervenção no ensaio proposto adiante. Essas camadas distribuem-se em diferentes cotas de altitude que vão de cerca de 722m a 748m relativos ao nível do mar, o que explicitam a complexidade topográfica e funcional do centro de São Paulo (*figura 1, acima*).

Entre o período pós-guerra e 1980, São Paulo cresceu em ritmo vertiginoso. O Vale do Anhangabaú abrigava então uma intensa vida urbana. Isso rapidamente gerou conflitos entre carros e pedestres, condição que motivou uma série de projetos (passagens subterrâneas, passarelas aéreas, transposições em nível, etc.)⁵. Isso culminou em um concurso de projetos. A proposta vencedora foi inaugurada em 1992, com a criação da grande laje pedestrianizada que hoje lá se encontra. Essa configuração resolveu o problema dos conflitos e atropelamentos, mas desencadeou outros, em âmbitos distintos. Por isso, entre 1996 e 2013, dada a nova complexidade do contexto, uma função urbana não evidente, o estado de degradação, a ausência de articulações qualificadas do solo urbano com os equipamentos de transporte público, um expressivo conjunto de propostas projetuais e críticas ilustra de modo abundante o pensamento urbanístico para o Vale do Anhangabaú naquele momento.

O projeto, realizado na década de 80, deixou patente que, no que diz respeito às transformações urbanas, a via expressa é menos impactante pelos territórios distantes que conecta do que pelos espaços e sistemas locais que desconecta (...). O espaço resultante correspondendo à cobertura do sistema viário não esconde a impotência de uma “praça” cujo programa apoia-se exclusivamente nas questões que marcam as relações conflitantes entre pedestre e veículo. Assim, uma vez enfrentado o problema e separadas as funções, veículos embaixo e pedestres em cima, ocorreu a indesejável “inundação de espaço” que carregou consigo a força articuladora de espaços, funções e símbolos do antigo Vale

5. Destaca-se o projeto urbano de Vilanova Artigas. ARTIGAS, João Batista Vilanova. Anteprojeto Executivo do Parque Anhangabaú. São Paulo, 1975, 21 desenhos técnicos. Biblioteca da FAUUSP.

Figura 3 – Acima: sistema viário. Abaixo: Circulação de pedestres. Calçadas, galerias comerciais e estações. Fonte: Mapa digital da cidade, 2020. Elaboração própria.

do Anhangabaú. O Viaduto do Chá, amesquinhado na sua escala monumental pelas obras de acomodação do sistema viário subterrâneo, flutua sobre um espaço que já não requer “seus serviços” (MEYER, 1999, p.6-7, grifo nosso).

Se o tempo do conflito entre pedestres e carros havia sido superado, “um novo significado para aquele espaço precisaria ser definido”, até os dias de hoje, “quinze anos após sua inauguração, nenhum tipo de apropriação conseguiu imprimir um novo caráter àquele recinto” (HEREÑU, 2007, p. 325). Essa busca por soluções, apesar de existir, não continha um direcionamento coerente:

O modo como essas críticas são estruturadas, e os argumentos que utilizam, permitem ver que as relações de causa e efeito dos problemas alegados ainda não foram bem assimiladas. A impressão que se tem é que o projeto implantado é totalmente descolado do discurso utilizado para justificá-lo. Se, por um lado, a obra resolveu o problema dos atropelamentos e melhorou minimamente o desempenho viário do “Sistema Y”, por outro, empobreceu o espectro de relações urbanas que caracterizavam o vale e criou um imenso espaço residual que não agregou novos valores à área central (HEREÑU, op. cit. loc. cit.).

Junto disso, há uma relevante transformação demográfica na região central a partir dos anos 2000. O que se observa nos estudos especializados é uma notável diminuição de renda do perfil médio dessa população (VILLAÇA, 1999; KARA-JOSÉ, 2010), a partir dos anos 1970, decorrente da evasão de empresas e de pessoas da região em direção a novos centros financeiros. “A degradação dos espaços e dos edifícios foi decorrência do abandono do Centro, deixado a se deteriorar, e não sua causa” (VILLAÇA, op. cit., p.28). A partir dessa década, os projetos municipais passaram a incluir referências à “revitalização”, o que deu origem a algumas iniciativas pontuais e dispersas. Na década de 1990, uma série de circunstâncias, muitas delas impulsionadas por pressões de grupos da sociedade civil, fez com que o Centro passasse a ocupar um lugar de maior relevância na agenda do poder público. Isso levou à criação das mencionadas estratégias, planos e projetos⁶ implementados a partir do final dessa década e continuados até os anos 2010 (KARA-JOSÉ, op. cit.).

6. ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO, 1996, 2001, 2005; BUCCI, 1998; MEYER et al., 2004, NAKANO et al., 2004; ANELLI, 2011; entre outros.

Figura 4 – Acima: Influência das alças viárias. Abaixo: Mapa de transbordos e percursos a pé. Fonte: MEYER et al., 2010, p. 24-67 (fotos). Elaboração própria.

Para além de sua função social, o Anhangabaú manifesta uma tensão entre sua carga simbólica, historicamente construída como espaço de expressão política, celebrações populares e representação da centralidade urbana, e sua efetiva capacidade de operar como equipamento público estruturador na dinâmica metropolitana da cidade. Essa contradição se evidencia, por um lado, no discurso institucional que busca reafirmar o Vale como um marco da identidade da cidade, e, por outro, nas dificuldades recorrentes de integração funcional do espaço com os fluxos e necessidades cotidianas da metrópole. A requalificação urbana promovida em diferentes momentos, embora tenha valorizado aspectos formais e simbólicos, nem sempre resultou na apropriação ampla e diversificada por parte da população.

As duas dimensões [...] são interdependentes. Ele ganha escala metropolitana na mesma medida em que existe como local reconhecível para a metrópole. Dessa relação somada a forte expressão do lugar advém o seu caráter simbólico, o ‘cartão postal’ de São Paulo, como elemento que lhe confere identidade [...] No Anhangabaú atual essas duas dimensões se interferem destrutivamente e se anulam. Isso decorre da opção pelo ‘túnel’, que rouba da metrópole a percepção do Anhangabaú e, inversamente, rouba dele a dimensão metropolitana. Por isso, com a implantação desse projeto, a dimensão simbólica metropolitana do Anhangabaú deixou de existir por completo. (BUCCI, 1998, p.102)

Entre as décadas de 2000 e 2010, por coincidência ou não, o que se observou foram sucessivas reformas e serviços de manutenção, sem referência aos projetos originais, que aos poucos transformam o espaço do Vale, modificando-o gradualmente e de maneira quase imperceptível. Como resultado dessas ações, as conexões com o espaço se tornaram superficiais, sem vínculos profundos, abrindo caminho ao surgimento repentino de soluções simplistas. Nesse sentido, o projeto dos espaços livres públicos não deve se limitar à estética ou ao tratamento (do Vale) apenas como uma grande “praça”, mas, é necessário sobretudo que seja pensado de forma associada aos elementos de mobilidade metropolitana e estar permeado por um compromisso social e uma ética própria de *direito à cidade*, que deve ser continuamente reafirmada e renovada, especialmente no contexto de uma metrópole tão marcada por desigualdades socioespaciais e fragmentação territorial.

Mobilidade e adensamento

O Terminal Bandeira implanta-se em um trecho de solo urbano segregado do tecido envolvente. Apenas atende à troca de passageiros. A hipótese colocada pela potencialidade denominada **Novo Solo Urbano** vislumbra outra dimensão para o Terminal. Que seja condizente com sua localização e importância para a Área Central. Para isso, propõe-se um novo solo público, que multiplica a cora do seu chão e ultrapassa os limites do seu lote. A ocupação do espaço aéreo do Terminal, assim como dos estacionamentos da Câmara Municipal permitem considerar programas de interesse com potencial de qualificação da área. Esse conjunto de usos garante fluidez contínua aos espaços públicos, fomentando ciclos de ocupação constantemente renovados durante o ano.

Programas de interesse. Ocupação de vazios urbanos e espaços aéreos sobre equipamentos de mobilidade.

Torres de adensamento e programa: Não há proposta formal para os volumes. Há exploração do potencial construtivo da forma volumétrica. O programa sugerido abrange educação superior, ensino técnico, pesquisa, cultura, tecnologia, serviços.

Ocupação de vazios urbanos, lotes ou edifícios subutilizados: Habitação de Interesse Social (HIS). Proposta de adensamento com uso de potenciais incentivados da Operação Urbana AIU do Setor Central.

Áreas coletivas:

Redes de espaços de acesso público livre, "brechas" de interseção do conjunto com a cidade; áreas coletivas de convivência e comércio; acesso à infraestrutura urbana; terrenos coletivos; jardins ou hortas comunitárias nas coberturas das intervenções nas quadras.

Conjunto de espaços livres do Anhangabau:

Equipamentos: ecopontos; ciclovias; circuitos de pedestres.

Proposta
Lotes 1, 2 e 3.

Figura 5 – Ensaio projetual. Terminal Bandeira. Criação de um ambiente de mobilidade urbana a partir de um novo solo público com a proposta de equipamentos educacionais que aproveitam o coeficiente incentivado da AIU do Setor Central. Fonte: autor.

Ensaio Projetual (figuras 5 a 8)

Para a ação projetual serão consideradas as intervenções decisivas já assimiladas ao Vale, como a galeria viária subterrânea⁷ e as estações de Metrô, que, embora isoladas nas extremidades sudoeste e nordeste, poderão ter melhores articulações físico-espaciais e funcionais com o tecido urbano da Área Central (figura 3). A chegada da *Linha 19-Celeste* do Metrô ao Anhangabaú é vista como fundamental ao exercício proposto. Entende-se sua implementação como um dos aspectos mais relevantes da abordagem, dado o potencial transformador que a chegada de uma linha de metrô oferece à (MUNIZ, 2005), reafirmando na escala local a dimensão metropolitana deste ponto nevrálgico da metrópole. O metrô é entendido como propulsor de mudança, e, nesse contexto, apoiadas em algumas premissas, serão examinadas e ensaiadas potencialidades de arquitetura⁸.

Pretende-se construir uma leitura urbana sobre o lugar⁹. Analisam-se os fluxos, mas sobretudo, as conexões entre eles. Os pontos de contato dos caminhos de pedestres, sejam eles entre modais de transporte, ou os múltiplos percursos possíveis nos espaços de acesso livre. Algumas características se destacam na análise, como o perímetro reduzido de escopo dos projetos analisados¹⁰, que resulta de uma série de complexidades entre instâncias municipais, ou a falta de diálogo entre elas (figura 2).

O artigo problematiza o grau de *violação* ao recinto do Vale, causado pela presença do sistema de vias expressas (figura 4). As alças viárias

7. O Corredor Norte-Sul, que abriga uma parada de ônibus, atendida por uma única escada mal-iluminada, insuficientemente dimensionada e sem ventilação, elemento ainda sem articulação adequada com os níveis do Vale

8. O ensaio aborda essas novas condicionantes. Os projetos executivos de arquitetura das novas estações de metrô foram considerados integralmente para o estudo. O ensaio projetual propõe trabalhar com a integralidade desses projetos, atualmente em fase de projeto executivo. Acredita-se que uma articulação eficiente entre as disciplinas envolvidas, como o terminal, a estação de metrô e eventuais galerias comerciais de acesso público, poderiam trazer benefícios significativos, tanto para o uso dos equipamentos de mobilidade, quanto para a cidade como um todo.

9. Em uma abordagem profissional, há que se destacar a importância da transdisciplinaridade na leitura do lugar, em vista da amplitude de sua função urbana, multiplicidade de sentidos e memórias, e dos perfis distintos de seus usuários. Equipes multidisciplinares que incorporem a etnografia e perfil dos usuários e comunidades presentes. O Centro é conhecido por aglutinar o maior número de perfis diversos de habitantes, ou “tribos” da cidade. Tem grande miscigenação, essencialmente deve ser inclusivo e múltiplo.

10. Não somente os projetos, mas a noção preponderante que se tem sobre o tamanho Vale do Anhangabaú, no imaginário coletivo da cidade.

Planta (nível 748)

Visão do Chi e estaneta

Os caminhos abertos implantam-se respectando sobretudo o protagonismo da monumentalidade e importância histórica do Chiado do Chi, da mesma forma como o do conjunto arquitetónico que compõe o recinto do Vale do Anhangabaú.

As fendas de circulação, elemento de volume negativo, realçam esta ação principal. Resgate da monumentalidade do recinto; melhoria da qualidade ambiental; valorização do património arquitetónico.

Proposta
Estrutura proposta

Planta (nível 730)

Corredor Norte-Sul

Os caminhos abertos implantam-se respectando sobretudo o protagonismo da monumentalidade e importância histórica do Chiado do Chi, da mesma forma como o do conjunto arquitetónico que compõe o recinto do Vale do Anhangabaú.

As fendas de circulação, elemento de volume negativo, realçam esta ação principal. Resgate da monumentalidade do recinto; melhoria da qualidade ambiental; valorização do património arquitetónico.

Proposta
Estrutura proposta

Figura 6 – Ensaio projetual. Fendas de circulação. Conexão entre as cotas do Corredor Norte-Sul (730m), esplanada do Vale (738m) e colinas (748,50m) através das (reativando-as) Galerias Formosa e Prestes Maia. Fonte: autor.

invadem contundentemente as duas extremidades norte e sul do recinto, “comprimindo” sua extensão longitudinal. Isso compele o pedestre que sai da Estação São Bento do metrô rumo à esplanada do Vale, por exemplo, a passar por uma estreita passagem, estrangulada pela alça viária da Avenida Prestes Maia. Essa estação é o equipamento de mobilidade mais direta e satisfatoriamente conectado à cota do vale, entretanto, no nível da esplanada, essa conexão se faz “de canto”. Sem a presença da via ao menos nesse nível, essa ligação poderia se dar de modo mais franco e direto. Na porção sul, a situação é agravada: com a alça de retorno da Avenida 23 de Maio e a presença aflorada das vias expressas dos “braços” do Sistema Y, a Estação Anhangabaú ficou afastada, no meio do caminho entre a esplanada do Vale e o Terminal Bandeira (distante aproximadamente 200 metros de cada). Essa “invasão”, resultou no perímetro reduzido (*figura 2*, acima¹¹), se comparado a versões passadas do recinto do Vale. Reconhece-se que as vias expressas do Plano de Avenidas, o Sistema Y, implantado em 1942, foram pioneiras em efetuar o *corte* mais radical do recinto em dois. E, mesmo com a construção da laje, em 1992, observa-se a “herança” do plano na *dimensão*¹² do perímetro do Anhangabaú. Essa condição motiva algumas diretrizes, que fazem uso desse grande espaço desperdiçado, com proposta de passagens e programas de interesse, por entre os equipamentos de mobilidade mencionados. Destaca-se a potencialidade de que essas fraturas, nas duas porções mencionadas do Vale, seriam menos violentas ao recinto livre do Anhangabaú, se o início e fim do túnel tivessem ocorrido mais distantes da esplanada¹³, com túneis mais extensos, dado que já lá estão. Uma proposta de diminuição do impacto do Sistema Y no Vale, análoga à de Lina Bo Bardi¹⁴, com pistas elevadas 30 metros sobre a esplanada, no entanto, espelhada no eixo horizontal.

Importantes questões são o isolamento do Terminal Bandeira em relação ao tecido urbano, assim como a falta de integração entre o Metrô e a SPTrans, especialmente na futura estação Anhangabaú da Linha 19. Apesar de o metrô estar projetando uma estação no subsolo do Terminal,

11. A figura 2 (abaixo) rememora um perímetro de acesso livre que o Anhangabaú já apresentou em outras formações com o espaço possível ainda hoje, a partir da junção dos seus espaços livres adjacentes.

12. Dimensão física, mas também dimensão no inconsciente coletivo da população.

13. 300 metros, na porção sul e 130 metros na porção norte, conforme indicam as setas azuis da figura 4, acima.

14. No concurso de 1981.

Figura 7 – Ensaio projetual. Fendas de circulação. Recortes na esplanada executados com elemento perfurado que permita a iluminação e ventilação das plataformas de embarque. Conexão entre as cotas do Corredor Norte-Sul (730m), esplanada do Vale (738m) e colinas (748,50m) através das (e as reativando) Galerias Formosa e Prestes Maia. Fonte: autor.

a SPTrans não prevê melhorias nas áreas adjacentes, evidenciando a ausência de planejamento conjunto. É essa lacuna que o ensaio projetual propõe abordar. Hoje, a conexão entre metrô e terminal de ônibus é marcada por longos trajetos, desarticulados e desconfortáveis, exigindo penosos deslocamentos verticais e horizontais (*figura 4, abaixo*). O artigo defende a necessidade de reduzir distâncias e tempos de travessia, ou, quando isso não for viável, ao menos qualificar os percursos com soluções mais confortáveis e diretas. A futura integração subterrânea entre as linhas Vermelha e Celeste do metrô na estação Anhangabaú solucionará os atuais deslocamentos desnecessários entre o metrô e o Terminal Bandeira. No entanto, a conexão do terminal com o entorno do Anhangabaú ainda precisa ser repensada e qualificada. Essa ligação é estratégica, pois articula o terminal com importantes pontos do centro, como a Estação São Bento, o túnel do Sistema Y e o Viaduto do Chá. Destaca-se a carência de soluções adequadas para os deslocamentos verticais no terminal, presentes desde sua reforma em 1996. Apesar da complexidade dos fluxos, há potencial para melhorar significativamente a mobilidade urbana com intervenções que unifiquem e qualifiquem os espaços, seguindo o exemplo de cidades que integram funções urbanas em diferentes níveis para promover circulação eficiente e vida urbana qualificada.

Entende-se o *Projeto de Arquitetura* como forma de produção de conhecimento. Durante a pesquisa, a ação projetual foi a principal ferramenta de análise, permitindo verificar os desafios enfrentados pelos projetos precedentes. O desenho é empregado como filtro crítico, aspectos como fluxos, desníveis, acessos, passagens, alturas e capacidades são mais bem compreendidos, assim como a visão crítica do pesquisador, quando aliados à investigação projetual¹⁵. A hipótese que norteia esse estudo é que a criação de um *ambiente de mobilidade urbana* no Vale do Anhangabaú poderia promover, conjuntamente com uma estratégia de adensamento em quarteirões adjacentes, a qualificação do espaço urbano e o desenvolvimento socioeconômico da Área Central. Serão exploradas possibilidades para uma arquitetura de infraestrutura de mobilidade, como foco na ampla

15. Para alguns pesquisadores a realização de um projeto de arquitetura tem validade enquanto objeto de estudo acadêmico. Há outra abordagem, com foco no estudo de obras referenciais, para reunir um repertório que fundamenta futuros projetos, essa abordagem se diferencia de linhas de pesquisa estritamente historiográficas ao focar no futuro. Aqui, o Ensaio Projetual se dá em sintonia com essas duas abordagens: explora repertórios sobre o objeto de estudo e projetos referenciais para construir uma linha de raciocínio fundamentada em descobertas projetuais, lançando ao futuro potencialidades para discussões.

Figura 8 – Ensaio projetual. Fendas de circulação. Conexão entre as cotas do Corredor Norte-Sul (730m), esplanada do Vale (738m) e colinas (748,50m) através das (e as reativando) galerias Formosa e Prestes Maia. Fonte: autor.

acessibilidade urbana que dispõe essa importante unidade espacial, considerando sobretudo a *rede de mobilidade* como elemento fundamental na estruturação de centros urbanos. Para construir essa hipótese foi, e continua sendo necessário apontar para a função que o Anhangabaú e seus arredores diretos possuem tradicionalmente, como primeira centralidade moderna e a da rede de mobilidade metropolitana da cidade. Não é possível falar em “ambiente de mobilidade” sem examinar cuidadosamente a estrutura das diversas cotas que fluem para o Anhangabaú e seu entorno. É necessário articular tal estrutura com todas as redes viárias e de convergência de fluxos de pedestres rumo aos transportes públicos que o atravessam. Serão apresentados desenhos que fomentam reflexões sobre o problema analisado. O ensaio busca explorar potencialidades que podem se transformar em um programa e apontar diretrizes estruturadas a partir de algumas premissas. Trata-se de um processo de experimentação, estudo e reflexão analítica e propositiva, comprometido com a descoberta de caminhos possíveis e com sua validação espacial. O projeto é entendido como processo, não como produto acabado (GOMES, 1973).

Propõem-se diretrizes arquitetônicas que respondam às demandas reais do Anhangabaú, considerando-o não como um espaço isolado, mas como parte essencial da rede de mobilidade da cidade. A recente reforma do vale falhou ao abordar o espaço de forma fragmentada e autocentrada, sem articular-se adequadamente ao entorno e aos fluxos urbanos, resultando em abandono e perda de sentido urbano. O ensaio, portanto, busca inverter essa lógica, partindo do contexto e redes de transporte coletivo, configurados por “energias que vão do núcleo às bordas”¹⁶. O objetivo é pensar o Anhangabaú como elemento articulador entre o espaço público local e os sistemas de transporte de alta capacidade, criando conexões eficientes entre os equipamentos e o tecido urbano. A proposta defende intervenções pontuais, mas estrategicamente posicionadas, capazes de gerar efeitos sistêmicos, para estimular a requalificação social, econômica e funcional do centro da cidade.

16. SOLÀ-MORALES, I. 2002, p.85.

Referências

- ANELLI, Renato. **Plano e conformação da base da metrópole**: redes de mobilidade paulistanas. Porto Alegre: Maca Visual, 2011.
- ASCHER, François. **Novos princípios do urbanismo**. São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO. **São Paulo**: uma nova abordagem. São Paulo: Associação Viva o Centro, 1996.
- ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO. **Os Centros das metrópoles**: reflexões e propostas para a cidade democrática do século XXI. São Paulo: Editora Terceiro Nome: Viva o Centro: Imprensa Oficial do Estado, 2001.
- ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO. **Refuncionalização do Vale do Anhangabaú**. São Paulo: Associação Viva o Centro, 2005.
- BUCCI, Angelo. **O Anhangabaú, o chá e a metrópole**. Dissertação (Mestrado). FAUUSP, São Paulo, 1998.
- BYRNE, David. **Diários de bicicleta**. Barueri: Manole, 2010.
- CAMPOS NETO, Cândido. M. **Os rumos da cidade**: urbanismo e modernização em São Paulo. São Paulo: Editora Senac, 2002.
- DALOSTO, João A. D. **Macroacessibilidade e demanda do transporte na região metropolitana de São Paulo (1977-2017)**. Tese (Doutorado), UNICAMP, Campinas, 2025.
- FRUIN, John J. **Pedestrian planning and design**. New York: Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planners, 1987.
- GOMES, José Cláudio. **Contribuição ao projeto da cidade brasileira**. Tese (Doutorado), FAUUSP, São Paulo, 1973.
- HEREÑU, Pablo E. R. **Sentidos do Anhangabaú**. Dissertação (Mestrado) – FAUUSP. São Paulo, 2007.
- KARA-JOSÉ, Beatriz. **A popularização do centro de São Paulo**: um estudo de transformações ocorridas nos últimos 20 anos. Tese (Doutorado), FAUUSP, São Paulo, 2010.
- LEFÈBVRE, Henri. **O direito à cidade**. São Paulo: Centauro, 2001.
- LONGO, Marlon R. **Hub de mobilidade e projeto urbano**: ações urbanísticas e infraestrutura de transporte na metrópole de São Paulo. 2015. Dissertação (Mestrado) – FAUUSP. São Paulo, 2015.
- MACIEL, Carlos A. B. **Arquitetura como infraestrutura**. Tese (Doutorado) – EAUFMG. Belo Horizonte, 2015.
- MEYER, Regina. M. P. “A construção da metrópole e a erosão de seu centro”. **Revista URBS**. São Paulo: Viva o Centro, N.14, set-out 1999. Disponível em: <<https://www.scribd.com/document/337112392/A-Construcao-da-Metropole-e-a-Erosao-de-seu-Centro>>. Acesso em: 2 out. 2024.
- MEYER, Regina M. P.; GROSTEIN, Marta D.; BIDERMAN, Ciro. **São Paulo metrópole**. São Paulo: EDUSP, 2004.

- MEYER, Regina M. P.; GROSTEIN, Marta D. **A leste do centro: territórios do urbanismo**. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010.
- NAKANO, Kazuo; CAMPOS, Candido Malta; ROLNIK, Raquel. Dinâmica dos subespaços na área central de São Paulo. In: COMIN, Alvaro A.; SOMEKH, Nãdia (Orgs.). In: **Caminhos para o centro: estratégias de desenvolvimento para a região central de São Paulo**. São Paulo: PMSP/Cebrap/CEM, 2004. p. 123-158.
- PJJ MALUCELLI. **Requalificação e reurbanização do Vale do Anhangabaú**. São Paulo, 2015, 856 desenhos técnicos. Acervo da PJJ Malucelli S/S LTDA.
- SÃO PAULO (Estado). Companhia do Metropolitano de São Paulo (CMSP). **Pesquisa Origem e Destino 2017 da Região Metropolitana de São Paulo**. São Paulo: CMSP, 2017.
- SÃO PAULO, Prefeitura (PMSP). **Centro, diálogo aberto**. Projeto: São Paulo Urbanismo. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, 2013.
- SÃO PAULO, Prefeitura (PMSP). **Espaços públicos e a cidade que queremos**. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, 2016.
- SIMÕES JUNIOR, José G. **Anhangabaú: História e Urbanismo**. Tese (Doutorado), FAUUSP, São Paulo, 1995.
- SMETS, Marcel; SHANNON, Kelly. **The Landscape of Contemporary Infrastructure**. Rotterdam: NAI Publishers, 2010.
- SOLÀ-MORALES, Ignasi de. **Territórios**. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
- SOLÀ-MORALES, Manuel de. **De cosas urbanas**. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.
- TOLEDO, Benedito L. de. **Anhangabaú**. São Paulo: FIESP, 1989.
- VERKADE, Thalia; BRÖMMELSTROET, Marco te. **Movement: how to take back our streets and transform our lives**. London: Scribe, 2022.
- VILLAÇA, Flávio J. M. **Espaço intra-urbano no Brasil**. São Paulo: Studio Nobel, 1999.